

Impacto del diagnóstico de capacitación en docentes de IGE TecNM-Tecnológico de Orizaba.

J. L. Bolaños Reynoso^{1*}, M. E. Zepahua Neri¹, E. Bolaños Reynoso¹, A. Aguilar Aquino¹, M. Bolaños Rivera¹, ¹Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, Av. Oriente 9 No. 852, Colonia Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Veracruz, México.

[*Jose.br@orizaba.tecnm.mx](mailto:Jose.br@orizaba.tecnm.mx)

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Este trabajo de investigación presenta los resultados de realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación en la Academia de Ciencias Económico Administrativas que atiende la licenciatura de Ingeniería en Gestión Empresarial del TecNM-Tecnológico de Orizaba, este trabajo se realizó de manera formal, la investigación utilizó un modelo no experimental con muestreo probabilístico que analizó de los integrantes de la Academia participante: la clasificación de grados académicos por disciplinas de conocimiento, análisis del nivel de autopercepción de conocimiento, temas de conocimiento y experiencia hasta llegar a los temas en que se demanda capacitación y/o actualización trayendo con ello el beneficio para el programa de capacitación del siguiente ciclo académico 2023 acorde a los perfiles que demanda la Ingeniería en Gestión Empresarial, trayendo con ello la optimización de recursos y tiempos para la Academia, los estudiantes y por ende para la institución.

Palabras clave: Gestión, Academia, Docentes, Diagnóstico.

Abstract

This research work presents the results of carrying out a diagnosis of training needs in the Academy of Administrative Economic Sciences that attends the Business Management Engineering degree of the TecNM-Tecnológico de Orizaba, this work was carried out in a formal way, the investigation used a non-experimental model with probabilistic sampling that analyzed the members of the participating Academy: the classification of academic degrees by disciplines of knowledge, analysis of the level of self-perception of knowledge, topics of knowledge and experience until reaching the topics in which training and /or update, bringing with it the benefit for the training program of the following academic cycle 2023 according to the profiles demanded by Engineering in Business Management, bringing with it the optimization of resources and time for the Academy, the students and therefore for the institution.

Key words: Management, Academy, Teachers, Diagnosis.

Introducción

Los primeros Institutos Tecnológicos que iniciaron el Tecnológico Nacional de México surgieron en 1948, cuando se crearon los de Durango y Chihuahua. Poco tiempo después se fundaron los de Saltillo (1951) y Ciudad Madero (1954). Hacia 1955, estos primeros cuatro Tecnológicos atendían una población escolar de 1,795 alumnos, de los cuales 1,688 eran hombres y sólo 107 mujeres. En 1957 inició operaciones el IT de Orizaba. En 1959, los Institutos Tecnológicos son desincorporados del Instituto Politécnico Nacional, para depender, por medio de la Dirección General de Enseñanzas Tecnológicas Industriales y Comerciales, directamente de la Secretaría de Educación Pública [1].

Actualmente el Tecnológico Nacional de México, por sus siglas TecNM se compone del siguiente grupo de instituciones:

- 254 instituciones, de las cuales 126 son Institutos Tecnológicos Federales, 122 Institutos Tecnológicos Descentralizados,
- Cuatro Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE),
- Un Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET) y
- Un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET).
- La Población estudiantil que atiende el TecNM es de más de 600 mil estudiantes en licenciatura y posgrado en todo el territorio nacional.

El TecNM- Tecnológico de Orizaba es uno de los 126 institutos Federales que componen al Tecnológico Nacional de México (TecNM) y como se puede observar en la Figura 1 el TecNM-Tecnológico de Orizaba se encuentra ubicado en el estado de Veracruz. [2]

Figura 1. Ubicación del TecNM-Tecnológico de Orizaba (modificación propia).

Una de las carreras que se componen la oferta educativa de siete ingenierías del TecNM- Tecnológico de Orizaba a nivel licenciatura es la Ingeniería en Gestión Empresarial, la cual nació en agosto 2008 [3] teniendo en su mayoría como docentes a los maestros y maestras que conformaban en ese entonces al departamento de Ciencias Económico Administrativas del TecNM-Tecnológico de Orizaba, ya que se estipuló desde el nacimiento de esta licenciatura que no era factible la contratación de nuevos docentes para el desarrollo de esta nueva licenciatura; lo que ocasionó desde ese momento la necesidad de actualización de los docentes de manera continua para poder hacer frente a las necesidades de del cliente externo que es el mercado laboral .

En la Figura 2 se presenta el logotipo de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del TecNM-Tecnológico de Orizaba, la cual es la licenciatura más joven que tiene esta casa de estudios [4].

Figura 2. Logotipo de la carrera de IGE [4].

Esto ha traído como consecuencia que el trabajo que se desarrolla en la academia del Departamento de Ciencias Económico Administrativas por sus siglas DCEA, en particular tenga un papel relevante, cual se define y caracteriza como “un órgano colegiado que integra jefe(a) de departamento Académico, profesores(as) y profesores(as)-investigadores(as) que atienden los diferentes niveles educativos y que realiza actividades de docencia, investigación, vinculación y gestión académica. Las Academias tienen la función de proponer y desarrollar proyectos en los ámbitos de docencia, investigación y gestión académica” [5].

Siguiendo con lo enunciado en la definición de lo que es una academia, en el departamento de Ciencias Económico Administrativas se ha tenido en el presente año 2022 cambio en la presidencia de la misma, motivo por el cual se iniciaron las actividades realizando un diagnóstico de necesidades, que según su definición más simple es “ Que sirve para reconocer” [6] , el cual es el motivo de este trabajo de investigación, pero sobre todo al impacto que tiene para el desarrollo actual y futuro de los planes de capacitación de la Academia de DCEA de esta casa de estudios.

La academia de DCEA del TecNM-Tecnológico de Orizaba se compone actualmente de los siguientes integrantes según se muestra en la Tabla 1 según datos del departamento de Ciencias Económico Administrativas obtenidos en entrevista con el jefe del ese departamento [7]:

Tabla 1. Integrantes de la Academia DCEA.

Docentes	Cantidad
Docentes de tiempo completo	21
Docentes con horas, medio tiempo, tres cuartos de tiempo y técnicos docentes	13
Gran Total	34

Lo que se planea entonces es el poder realizar un estudio diagnóstico de necesidades de capacitación y analizar el impacto que tiene éste en el trabajo a desarrollar en la Academia.

Metodología

Diseño de la investigación

La investigación utilizó un modelo no experimental con muestreo probabilístico, considerando los datos adquiridos únicamente de las respuestas de los docentes del Departamento de Ciencias Económico Administrativas (DCEA) que al igual imparten cátedra a la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial (IGE); sin modificar ninguna variable; para lo cual se utilizó como instrumento de recolección el cuestionario o encuesta. Así mismo, el enfoque en el procesamiento de los datos obtenidos es cuantitativo y cualitativo dada la naturaleza y objetivo de la investigación realizada.

Al inicio del cuestionario se da el encuadre de la investigación; al igual se recolecta información para conocer la composición de la muestra en cuanto al grado de estudio que tiene el sujeto encuestado. Posterior a lo anterior, el instrumento consta de 4 secciones con mismo número de enfoques; el primero es con la finalidad de conocer el nivel de satisfacción y dominio de los contenidos, en relación a las materias asignadas en los 2 últimos semestres (enero-junio 2021 y agosto diciembre 2021), el segundo enfoque permite conocer los temas en los que el docente tiene un grado de *expertise* significativo, la tercera sección revela los temas en los que el profesor requiere capacitación; finalmente la última sección recolecta las preferencias en cuanto a los tópicos que el encuestado percibe que deben ser impartidos a los alumnos.

Diseño de la muestra y recolección de información.

El tamaño de la muestra se obtuvo del universo conformado por los profesores que integran la Academia de CEA y que al igual imparten cátedra en la carrera de IGE. Como elementos excluyentes no se consideraron a los docentes que cubrieron interinatos o que no están adscriptos de forma definitiva en la academia mencionada, así como aquellos que estaban asignados en actividades administrativas o con licencias laborales en los periodos que considera la presente investigación. La Tabla 1 referida en párrafos anteriores muestra el universo de la academia de CEAS durante el periodo de estudio [7].

Por lo consiguiente, para el cálculo del tamaño de la muestra se determinó que es una población finita (menor a 500,000 elementos) y se consideró un coeficiente de confianza del 95%, una probabilidad de aceptación del 85% y de rechazo del 15%, un error de estimación del 5% y un universo de 34 docentes. Para obtener el tamaño de la muestra se utilizó la Ec.1 [8]:

$$n = \frac{\sigma^2 N p q}{e^2 (N-1) + \sigma^2 p q} \quad (1)$$

La muestra fue de 29 personas; para obtener la información de los docentes seleccionados para contestar el instrumento de recolección de datos, se utilizó como medio de aplicación y respuesta el correo electrónico, seleccionando los correos de los docentes a encuestar de forma aleatoria. El cuestionario está conformado por una etapa de introducción con la finalidad de conocer el grado de estudios del docente, posteriormente la primera sección está conformada por 6 afirmaciones con escala de medición de Likert de 5 puntos, la cual permitió que el encuestado calificara su actitud y experiencia con respecto a las materias asignadas e impartidas, así como su dominio en los temas con que están conformadas. En la segunda y tercera parte del cuestionario se utilizó el formato de pregunta abierta pero limitativa a 3 y 5 respuestas respectivamente;

solicitando al encuestado proporcionara 3 temas académicos en los cuales tiene un grado significativo de dominio, ya sea por su perfil académico o por su experiencia profesional; de igual manera se le pidieron 5 temas en los cuales desea recibir capacitación y/o actualización. En la última etapa se presentó una tabla con opción múltiple y que de acuerdo a la percepción del docente encuestado considera los temas que deben impartírsele a los alumnos de la carrera de IGE. Para el análisis de los datos obtenidos en la encuesta se utilizó la distribución de frecuencias como procedimiento no paramétrico.

Resultados y discusión

En la Tabla 2 se presentan los resultados de la etapa preliminar de la encuesta en cuanto al grado de estudio de los docentes que participaron en la investigación. Como se puede observar predomina el nivel de licenciatura con un 52%, pero al igual se evidencia un porcentaje significativo del 36% de docentes con grado de maestría y con un porcentaje del 12% aquellos con grado de doctorado; siendo estos dos últimos el área de oportunidad para los docentes de la Academia de CEA y de la carrera de IGE.

Tabla 2. Grados académicos.

Licenciatura	Maestría	Doctorado
52.0%	36.0%	12.0%

En la Tabla 3 se presenta un análisis en cuanto a dos enfoques principalmente; en los cuales se pueden clasificar los diferentes grados académicos de los docentes encuestados; con respecto a Ciencias Administrativas y a Ciencias de la Ingeniería según correspondan; así mismo, se presenta un grupo más correspondientes a otras disciplinas. El grado académico más significativo en Ciencias Administrativas con un porcentaje del 36% es el de licenciatura, así mismo hay presencia de docentes en los otros grados académicos con 8% y 4% para maestría y doctorado respectivamente. En cuanto a Ciencias de la Ingeniería el grado de maestría tiene un porcentaje del 20%, lo que evidencia una alineación por parte de los encuestados para perfilarse a un área ingenieril que cubra los requerimientos del programa educativo de IGE. En cuanto al rubro que agrupa otras áreas de conocimiento que al igual son necesarias para cubrir el programa educativo mencionado, está conformado por profesores con diferentes grados académicos. Aunado a lo anterior se desprende un análisis complementario en cuando a los totales de cada columna y fila; la mezcla de los grados académicos y el área de conocimiento a la que pertenecen los docentes adscritos a la Academia de CEAS-IGE denotan una composición que sustenta el objetivo de la presente investigación.

Tabla 3. Clasificación de grados académicos por disciplinas de conocimiento.

	Ciencias Administrativas	Ciencias de la ingeniería	Otras áreas	Total
Licenciatura	36.0%	12.0%	4.0%	52.0%
Maestría	8.0%	20.0%	8.0%	36.0%
Doctorado	4.0%	0.0%	8.0%	12.0%
Total	48.0%	32.0%	20.0%	100.0%

En la Figura 3 se observa la calificación que asignan los encuestados en referencia a la satisfacción por las materias que impartieron en los semestres considerados para la presente investigación. Conforme a los parámetros y características de la escala de la escala de la escala Likert se observa un grado con tendencia positiva totalizando 92.8%. Lo que significa que esta parte de la muestra se siente afable al impartir la catedra de las materias que le fueron asignadas. Mas adelante se complementa este resultado con lo que se muestra en la Figura 8.

Figura 3. Percepción de las materias asignadas.

Se puede observar en la Figura 4 que el 92.8% de los docentes encuestados tienen la capacitación necesaria para impartir materias diferentes a las que se les asignaron en los semestres objetos de este estudio. De manera poco significativa el 7.2% refleja no estar en condiciones para impartir catedra diferente de las materias que se le asignan.

Figura 4. Autopercepción de conocimientos.

En la siguiente pregunta (Figura 5) existe una calificación positiva del 100% conforme a los criterios de la escala de medición Likert. Lo que indica que los docentes encuestados consideran que es necesario realizar las actividades de actualización de los temas de las materias que imparte. Por lo que ante estos resultados se justifica el objetivo de la presente investigación y que sustentara propuestas de estrategias para capacitar y actualizar al docente en las materias que imparte o en temas específicos.

Figura 5. Requerimiento de actualización docente.

Continuando con el análisis de los resultados, en la Figura 6 se observa que el 42.9% de los encuestados está de acuerdo en que existen temas del programa de la materia que imparte que desconoce, así mismo, el 21.4% esta con una posición neutral ante este cuestionamiento, pero obedeciendo a los parámetros de la escala Likert se sumaría al porcentaje anterior. Es importante percibir que la afirmación a calificar complementa y corrobora los resultados que se muestran en la Figura No. 3. El 35.7% de los encuestados considera que no hay desconocimiento de temas en las materias que se le han asignado.

Figura 6. Desconocimiento de temas en materias asignadas.

En la Figura 7 se describe de forma muy específica cuando el docente considera que se le ha asignado alguna materia que no es acorde a su perfil académico o en determinado momento no tiene los conocimientos necesarios para impartir la cátedra de dicha asignatura. Se evidencia a través del planteamiento de la variable a calificar que está se encuentra en sentido negativo y en donde el 64.3% de los docentes encuestados afirman que si cuenta con el perfil y/o conocimientos necesarios para impartir las materias que se le han asignado en el periodo especificado para el estudio. Además, el 21.4% y conforme a lo ya explicado en párrafos anteriores de la escala Likert sumaría al porcentaje anterior.

Figura 7. Perfil académico no acorde a las materias asignadas.

Finalizando esta primera sección de los resultados del instrumento de recolección, en la Figura 8 se observa que el 78.5% de los encuestados califica la afirmación de forma positiva en referencia a que en las materias que le han sido asignadas percibe tener el perfil y/o conocimientos para impartir la cátedra correspondiente. En este sentido, se evidencia y corroboran los resultados obtenidos que se muestran la Figura No. 5.

Figura 8. Materias asignadas acorde al perfil académico.

En la segunda sección del cuestionario se le solicito al docente encuestado indicará 3 temas en los que él tiene un grado significativo de conocimiento, en base a su experiencia profesional o perfil académico. Los resultados se agruparon conforme a la afinidad y naturaleza de los mismos como se muestran en la Tabla 4. Estos tópicos

representan el potencial de la Academia de CEAS-IGE para la conformación y desarrollo de cursos, talleres o ponencias; pudiendo ser a nivel académico o profesional.

Tabla 4. Temas en los que se tiene conocimiento y experiencia.

Administración y Contabilidad	Emprendimiento	Investigación	Otros
Administración general	Dirección de proyectos	Herramientas intelectuales	Desarrollo humano
Contabilidad general, de costos, financiera	Franquicias	Mediciones y escalas	Gestion de capital humano
Habilidades directivas	Innovación tecnológica	Taller de investigación	Higiene y seguridad
Ingeniería económica	Propiedad intelectual	Protocolos de investigación	Sistemas de gestion de calidad
Planeación estratégica	Gestion financiera	Variables blandas	Sistema bancario
Proceso administrativo	Mercadotecnia		Higiene y seguridad ocupacional
Recursos humanos	Cadena de suministros		Teorías motivacionales

Con respecto a los resultados de la tercera sección del cuestionario en relación a los temas que solicitan los docentes encuestados para recibir capacitación y/o actualización de los mismos; se pueden apreciar en la Tabla 5. En la cual se agrupan conforme al área de conocimiento a la que pertenecen. Estos tópicos pueden aportar la base para el desarrollo de la planeación de los programas de actualización docente para la Academia de CEAS-IGE.

Tabla 5. Temas en los que se demanda capacitación y/o actualización.

Económico Administrativas	Calidad	Educación	Emprendimiento	Ingeniería	Tecnología
Administracion de pasivos	Business Model Canvas	Manejo del lenguaje	Emprendedurismo	Gestion de la Producción	Apps de inversión
Herramientas para toma de decisiones	Certificación de procesos	Diseño de material didáctico	Evaluación de Proyectos	Gestion del tiempo y productividad	NFT (Non Fungible Token - Blockchain)
Buro de crédito	Certificación NOM-035-STPS-2018	Educación emocional en la empresa	Liderazgo	Seguridad e Higiene industrial	Peer to peer (P2P) Market Place
Código Fiscal	Certificación de auditor ISO-9001	Gestion de conflictos en el aula	Mercadotecnia	Six Sigma	Simulador de negocios
Contabilidad de sociedades	Estadística descriptiva e inferencial	Habilidades Blandas	Modelo de Innova TecNM		Software estadístico para la investigación
Diseño organizacional		Imagen del docente	Modelos de comercialización		
Economía Financiera		Primeros auxilios en aula	Negocios y redes sociales		
Ingeniería económica		Programación Neurolingüística	Neuromarketing		
Mercado de valores		Tutorías	Plan de negocios		

Económico Administrativas	Calidad	Educación	Emprendimiento	Ingeniería	Tecnología
Trámites ante el SAT			Legislación laboral		

Continuación de la Tabla 5.

Los resultados de la cuarta sección del cuestionario se presentan en la Figura 9; la cual muestra los temas académicos que los docentes encuestados consideran deberían ser incluidos en los temarios de las materias que corresponda, y que son impartidas por los profesores de la Academia de CEAS-IGE. Para lo cual esto pudiera realizarse en las actualizaciones institucionales de programas educativos o bien, que en diferentes eventos académicos se imparten los cursos, talleres o conferencias de los tópicos que se presentan a continuación.

Figura 9. Temas propuestos por el docente.

Trabajo a futuro

La presente investigación sienta las bases para el desarrollo de otros trabajos derivativos, en primer lugar, este estudio pudiera realizarse de forma longitudinal y escalar a nivel institucional con fines de fortalecer el programa de actualización docente. En segundo término, se pueden realizar investigaciones para medir el impacto de los resultados derivados de las estrategias que se llegasen a implementar con respecto a capacitación y/o actualización de los docentes en los tópicos que se demandan. Así mismo, es factible aprovechar los conocimientos de los docentes en los temas que se tienen experiencia, ya sea para con la misma academia a través de los programas de actualización docente del Instituto o integrándolos en un catálogo de servicios de capacitación para otras academias o de forma externa al sector empresarial.

Conclusiones

La capacitación es el medio a través del que se pueden obtener conocimientos de forma específica ya sea de carácter teórico o práctico. Pero el saber qué es lo que realmente requiere una organización pública o privada, es donde surge la problemática que se debe resolver antes de implementar cualquier programa de capacitación o actualización. Es por ello que el diagnóstico que se realizó en el DCEA para la carrera de IGE, permitió conocer

en una primera etapa la composición de la academia en cuanto perfiles académicos, así mismo el enfoque de los grados académicos de los docentes objeto del estudio. Un factor importante para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo, guarda una relación estrecha con el grado de conocimiento que el docente tenga en las materias que se le asignan de forma regular; para el caso del DCEA se realiza una asignación que en su mayoría es acorde al perfil y grado de conocimiento del docente. Así mismo, existe una fortaleza dentro del departamento en cuanto a docentes que tienen un nivel de dominio en diferentes tópicos académicos, mismos que serán la base para el diseño del programa de capacitación y actualización docente del departamento para el año 2023. Complementando lo anterior, hay un área de oportunidad sobre temas que demandan los docentes en cuanto a la obtención de nuevos conocimientos o actualización de los mismos; los cuales pueden ser impartidos por profesores del departamento o externos que coadyuven a subsanar la demanda de dichos tópicos. Así mismo, es factible considerar como estrategia de autocapcitación la continuidad de estudios a nivel maestría y doctorado, o en su caso especialidades o diplomados, para los docentes que aún no cuenten con dicho grado académico o requieran un conocimiento específico; mismos que se recomendará sean acordes a los perfiles que solicitan las materias del plan de estudios. La vinculación con el sector empresarial pudiera darse a través de estancias académicas, realizadas por aquellos docentes que opten por este modelo como una estrategia de capacitación y actualización de conocimientos, así como la adquisición de experiencia profesional susceptible de compartirse con los alumnos de la carrera de IGE. La interacción cotidiana con los alumnos es sin duda una fuente de información, sobre inquietudes e incluso curiosidad relacionada con la obtención de conocimientos en temas académicos o tecnológicos de actualidad; por lo que los profesores llegan a ser catalizadores de esas inquietudes y entonces corresponde al DCEA dar respuesta a través del diseño de cursos, talleres o conferencias.

Agradecimientos

El equipo que realizó este trabajo está muy agradecido con todos los integrantes de la academia de Ciencias Económico Administrativas por su apoyo en la realización de este trabajo, así mismo por la oportunidad de poderlo difundir y dejar constancia del impacto que puede tener un estudio diagnóstico de necesidades para toda una Academia.

Referencias

- [1] TecNM, «Historia del TecNM,» 22 07 2022. [En línea]. Available: <https://www.tecnm.mx/?vista=Historia>. [Último acceso: 05 agosto 2022].
- [2] IVEA, «IVEA ORIZABA,» IVEA, [En línea]. Available: <http://www.ivea.gob.mx/orizaba/>. [Último acceso: 05 08 2022].
- [3] M. S. Loredó Romero, Interviewee, Ingeniería en Gestión Empresarial. [Entrevista]. 10 11 2020.
- [4] DEPTO. CEAS, «LOGOTIPO IGE,» ORIZABA, 2018.
- [5] TecNM, «Manual de Lineamientos Académicos-Administrativos del TecNM,» TecNM, CDMX, 2020.
- [6] GOOGLE, «GOOGLE,» GOOGLE, 2022 [En línea]. Available: https://www.google.com/search?q=diagn%C3%B3stico&rlz=1C1VDKB_esMX931MX931&sxsrf=ALicZsb4IleUHm0DFQdDH0IPu9ZHDH81Vg%3A1660086695748&ei=p-nyYq2eLdvYkPIpNvKU-AI&ved=0ahUKEwtja_u8Lr5AhVbLEQIHR45BS8Q4dUDCA4&uact=5&oq=diagn%C3%B3stico+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMy. [Último acceso: 5 Agosto 2022].
- [7] R. Rosales Barrales, Interviewee, Entrevista. [Entrevista]. 2 Agosto 2022.
- [8] J. L. E. a. Bolaños Reynoso, «Análisis del Registro de Signos Distintivos de las MIPyME´s de la Región Centro del Estado de Veracruz ante el IMPI,» Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, vol. 2, nº 1, pp. 132 - 139, 2014.